

УДК42
Л32

К вопросу о средствах выражения интенсификации в английском языке

Лашина Любовь Арнольдовна – старший преподаватель,
кафедра «Русский и иностранные языки»
Российский университет транспорта; Академия Базовой Подготовки, г. Москва

Аннотация. Актуальность и новизна данной работы определяется лингвистическим запросом в современном английском языке на изучение выражения интенсификации в английском языке. Результаты данного исследования могут использоваться в практике преподавания английского языка в средних и высших школах в курсах лекций и семинаров по теоретической грамматике и стилистике, при составлении практических рекомендаций и теоретических пособий по английскому языку для лиц, выезжающих за границу.

Ключевые слова: интенсификация, интенсивность признака, экспрессивность, интенсификатор, усилители, выразительные и изобразительные средства, эмфатический.

Lashina Liubov - a senior teacher, «Russian and foreign languages» department
Russian University of Transport; Academy of Fundamental Training, Moscow

Abstract. The relevance of this article is determined by the linguistic challenge of the subject in modern linguistics. The aim of this article is to focus on means of intensification studying in the English language. The results of the article can be used in the English language teaching, at theoretical English grammar and Stylistic's lectures and seminars as well as in making theoretical recommendations and practical manuals for persons going abroad to study and work.

Keywords: intensification, intensity of a mark, intensifier, emphatic, descriptive and expressive means, expression, expressional.

Вопрос об усилении выражений в английском языке получил довольно широкое распространение как в зарубежной, так и в российской лингвистике в работах Р. Борста, В. Матезиуса, Г. Шпницбардта, И. Гальперина, М. Кузнеця. Впервые этот вопрос был проанализирован и освещен в 1901 году в статьях Штоффеля. Имеются, однако и источники времен Аристотеля о выразительных и изобразительных средствах, стилистических приемах и эмоционально окрашенной речи известных ораторов и исторических деятелей.

Языковое усиление прежде всего является выражением субъективного отношения к предмету мысли или к явлению, трактуя таковое как что-то чрезмерное, исключительное, выходящее за пределы ожидаемого. Усиление – это различие, сводящееся к категории количества, качества, величины, ценности, силы итд. Развиваясь вместе с языком, усиление приобретает определенные эмоциональные изменения. Самые интенсивные средства усиления теряют свой эмоциональный характер из-за длительного и частотного употребления. То, что становится общепринятым, перестает соответствовать потребности усиления значения. Поэтому старые выражения модифицируются и по форме, и по лексическому содержанию, и по структуре:

Пример 1: By God's arm, by Jove, dog my cats, by the great Caesar's ghost

Использование усилителей в речи зависит от языковой моды прежде всего. Наиболее активные изменения в употреблении усилителей большинство лингвистов относят к XX веку. Самыми распространенными усилителями в современном английском

языке становятся слова, которые раньше считались вульгарными и непечатными, например:

Пример 2: I have no bloody choice (A. Christie)

Наряду с понятием интенсивности существует и понятие экспрессивности, что прежде всего подразумевает образность и эмоциональную оценку, например, в работе Е. Н. Сергеевой «Интенсивность как мера экспрессивности». Обе категории располагают одними и теми же языковыми средствами, т.е. их формальные и функциональные аспекты совпадают, а именно: они создают выразительность и изобразительность речи, усиливают воздействие на объект. Содержательные же аспекты различаются, т.к. интенсивность называет количественную определенность признака, а экспрессивность отражает субъективное восприятие признака. Экспрессивность слова обусловлена образностью, интенсивностью признака или действия и «новизной» единицы. Можно сравнить экспрессивный компонент значения и собственно интенсификаторы, как то: passionately, fantastic, furious, enormous, quasy, micro, outrageous etc. И: absolutely, extra, completely, quite, drastically, dramatically, super. Интенсификатор – это средство создания неординарной степени интенсивности, что необходимо для создания неординарной степени интенсивности. К примеру, awfully (наречие) очевидный интенсификатор:

Пример 3: I am awfully sorry for being late

Наряду с интенсификаторами по содержанию существуют интенсификаторы внешней формы, как то:

а) растягивание слов при произношении:

Пример 4: It... wass miserably colllld heere

б) чтение по слогам:

Пример 5: extremely won-der-ful

с) выделение части слова курсивом:

Пример 6: to behave like a *gentleman*

д) выделение слов в тексте жирным шрифтом

Пример 7: extremely **won-der-ful**

Для научного понимания того, как обеспечивается интенсификация в речи, необходимо рассматривать всю языковую иерархию, все формы, средства и способы ее выражения на разных языковых уровнях, начиная с фонемного:

1. Интонация, варьирование модуляций голоса, паузы, растягивание звуков в словах, графические выделения слов:

и **verrrry sorrrrry**

2. На уровне морфемы - это компаративы, элитивы, **more** при существительных, эмфатический оператор **do**.

3. На уровне слова - это кванторные слова, усиленные наречия, эмфатические прилагательные, существительные, синонимические ряды глаголов **to run, to rush, to race u to dart** и словосочетания (компаративные фразеологические единицы):

Пример 8: **as beautiful as a Greek God**

4. На уровне предложения и текста (синтаксические средства) - это эмфатические вопросительные, восклицательные и безглагольные предложения; придаточные предложения, повтор инверсия и др.

Пример 9: **What a beast am I doing here?** (D.H.Lawrence)

Языковое усиление, являясь средством реализации субъективного отношения, как правило, довольно сильно эмоционально окрашено, и самые многочисленные и яркие примеры усиления можно найти в разговорной речи, в разновидностях сленга, в диалогических высказываниях и внутренних монологах. Таким образом можно предположить, что усиленный элемент высказывания достигается при помощи выбора автором лексики не-нейтрального содержания, одновременного использования разных стилей и их противопоставления. О противопоставлении *стилей* следует говорить, когда:

1. Два собеседника в одной и той же ситуации используют разные стили, что свидетельствует о разном отношении героев к одному и тому же человеку, персонажу, о разных точках зрения на определенные поступки и явления. Комбинирование этих расхождений усиливает эффект диалога, делает его стилистически ярким и непредсказуемым:

Пример 10: а) --- Damn! Are you going to pretend that you really don't know what on earth the matter is with her?

---- No, What?

---- Come off it! Of course you know she's a tart, don't you?

---- Darling, what nonsense!

б) ---- Heaven knows. I adore you, only you. You are charmingly beautiful, you're the cleverly intelligent lady in the world. And I love you.

Литература:

1. Ганшина М., Василевская Н. Грамматика английского языка. М.-Л., 1948.
2. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М. Учпедгиз, 1947
3. Попов П.С. Ст. «Суждение и предложение», сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950

---- Oh, don't talk such rot. You, old ass. I know what the hell you really think of. (S.Maugham)

2. Когда одно и то же действующее лицо переходит с одного стиля на другой. Использование автором разных стилей в разных ситуациях одним и тем же персонажем происходит осознанно и преднамеренно, чтобы полностью раскрыть и описать характер, настроение и натуру героя.

3. При противопоставлении слов и мыслей в одной и той же ситуации. Голос персонажа сливается с голосом автора. Получается два плана повествования: план рассказчика и план персонажа. Эмоциональность и экспрессивность высказывания при этом усиливаются

Таким образом, можно сделать вывод, что глубокое исследование речевых высказываний интенсифицирующего характера предполагает рассмотрение ряда вопросов:

1. Историческая изменчивость активного употребления интенсификаторов в речи.

2. Соотношение семантических категорий интенсивности и экспрессивности.

3. Процесс протекания интенсификации на разных уровнях языка.

4. Противопоставление стилей.

5. Интенсификаторы семантического характера и интенсификаторы внешней формы.

Если говорить о частоте использования интенсификаторов в языке, то данные здесь следующие:

1. В 3% высказываний наличествует повторение одного из членов директивной конструкции.

2. Затем идет эмфатическая конструкция с глаголом **do (Do sit down)** - 1% примеров

3. Конструкция **it is...that** - 0,5% примеров

4. Достаточно часто употребляются обороты **for God's| Christ's| Heaven's|Goodness sake**

5. Усилительный эффект может иметь наречие **really**, которое часто используется в эллиптических высказываниях:

Пример 11: **Really sir!** (You should not do it)

6. Глагол **come** часто имеет значение интенсификатора:

Пример 12: **Come, come, Mr. Merryweather, tell us all about that**

Этот глагол может усиливаться частицей **on**. В последнее время ее можно встретить и с другими глаголами в императиве, которые приобретают благодаря этой частице значение призыва к продолжению действия:

Пример 13: **go on, shine on** etc.

Как видно из вышесказанного, для выражения интенсивности язык прибегает к разнообразным средствам, представляющим такие уровнеобразующие пласты, как:

1. Фонетика
2. Морфология
3. Лексикология
4. Синтаксис

4. Попова И.А. Неполные предложения в современном русском языке. Труды Ин-та Языкознания АН СССР, М., 1953
5. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка.-М., 1957
6. Гинзбург Е.Л., Пестова В.А., Сивоконь Л.А., Щербакова В.Н. Экспериментальные данные по восприятию и запоминанию сжатых и полных текстовых сообщений. В сб.: Тезисы сообщений. Проблемы общей психологии. 18 Международный психологический конгресс. М.,1966.
7. Пиотровский Р.Г. Информационные измерения языка. JL: Наука, 1968
8. Блох М.Я. Сб. статей «Проблемы грамматики и стилистики английского языка», М.,1973
9. Бурлакова В.В., Иванова И.П., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика английского языка. Изд. «Высшая школа», М., 1981
10. Будагов Р.Л. Писатели о языке и язык писателя.М., из-во МГУ,1984
11. Поспелов Н.С. Сложное синтаксическое целое и основные особенности его структуры. В кн.: «Доклады и сообщения Института русского языка АН СССР», вып. 2. М.-Л., 1948 Межвузовский сб. научных трудов. «Теория лингвистических классификаций», 1988
12. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. О некоторых способах выражения эмфазы в англ языке.-М.2000
13. Словарь усилительных словосочетаний русского и английского языков. Москва,1995
14. Коломейцев Е.Н., Макеева М.Н. Лексические проблемы перевода с английского на русский. Тамбов, ТТТУ, 2004
15. Колубелова В.А. Пособие по переводу с английского на русский.-М., ГУ «Высшая школа экономики», 2007